

Table 1: Adaptación de la cadena de búsqueda en las bases de datos

String	Fuente	Fecha de búsqueda	Cantidad
"software product management" OR "software product manager"	Google Scholar	Marzo 2025	3202
"software product management" OR "software product manager"	IEEE Xplore	Marzo 2025	82
"software product management" OR "software product manager"	Scopus	Marzo 2025	38
"software product management" OR "software product manager"	ScienceDirect	Marzo 2025	103
"software product management" OR "software product manager"	Springer Link	Marzo 2025	62
"software product management" OR "software product manager"	Web of Science	Marzo 2025	129